

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7401503>

УДК 372.857

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ ИХ В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

Л.А. Кацабова,

учитель биологии,

МБОУ «Засосенская СОШ»

с. Засосна

Аннотация: В статье рассматривается система применения активных методов и приемов, нацеленных на развитие учебной и творческой активности школьника в процессе обучения биологии. Однако, в процессе реализации данной идеи на практике, я столкнулась с проблемой отсутствия у моих учеников стремления к самостоятельному и активному изучению учебного материала, да и вообще интереса к естественной науке, и как результат этого – ухудшение качества знаний учащихся по предмету.

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, микроскопия, антропометрические методы, средства виртуальной реальности

IMPROVING THE QUALITY OF KNOWLEDGE LEARNED THROUGH THEIR INVOLVEMENT IN PROJECT AND RESEARCH ACTIVITIES IN BIOLOGY LESSONS

L.A. Katsabova,

biology teacher,

MBOU "Zasosenskaya secondary school"

With. Zasosna

Annotation: The article discusses the system of applying active methods and techniques aimed at developing the educational and creative

activity of a schoolchild in the process of teaching biology. However, in the process of implementing this idea in practice, I encountered the problem of my students' lack of desire for independent and active study of educational material, and indeed of interest in natural science in general, and as a result of this, a deterioration in the quality of students' knowledge of the subject.

Keywords: design and research activities, microscopy, anthropometric methods, virtual reality tools

Включение школьников в проектно-исследовательскую деятельность осуществляется дифференцированно и всегда основывается на особенностях проявления индивидуального исследовательского опыта детей и подкреплено их практическими знаниями [1-3].

При выборе тем проектов-исследований для меня очень важным является их практикоориентированность и возможность применения новых знаний в повседневной жизни ребенка. Они должны быть полезны не только положительной отметкой в четверти, но и тем, что открывают границы к новым горизонтам познания мира [4-7].

Поэтому в последнее время, наиболее актуальными у моих учеников темами для проектно-исследовательской деятельности стали: «Особенности физического развития организма человека», «Экологическое состояние родного края», «Биотехнология в повседневной жизни человека», «Пищевая промышленность и здоровье человека» и пр.

Очевидно, что все эти темы работ учащихся, так или иначе, связаны с особенностями человеческого организма и его жизни. А значит, их результаты всегда будут для них актуальны и полезны!

Особенно интересным в процессе знакомства учащихся со строением своего тела и его возможностями, оказался метод использования средств виртуальной реальности (очки виртуальной реальности), благодаря которым, стало возможным наглядно и детально рассмотреть устройство организма человека и его клеток и тканей, увидеть и практически дотронуться до каждой части человеческого тела.

Получив благодаря специальному программному обеспечению настолько подробную информацию о строении человека (все органы и ткани человеческого тела представлены в трехмерном изображении), учащиеся с легкостью могут применить эти знания в процессе описания и объяснения тех или иных явлений и физиологических процессов, происходящих с человеком.

Примерами исследовательских работ, выполненных при помощи данного метода, могут служить работы на темы: «Почему сердце работает в течение всей жизни и не устает?», «Почему мы устаем?», «Секреты нашей нервной системы».

Кроме этого, учащиеся при помощи антропометрических методов изучают особенности и возможности своего организма. Для этого я предлагаю им, выполнив некоторые манипуляции со своим организмом, воспользоваться специальными приборами для определения и фиксации изменений, происходящих с ними: спирометром (для определения возможностей дыхательной системы) или тонометром (для выявления уровня развития кровеносной).

Обработав данные, полученные в ходе таких опытов, учащиеся имеют представления о взаимосвязи строения организма с функциями, которые он выполняет, и могут оценить состояние той или иной системы органов человека, а также разработать рекомендации по его улучшению.

Не менее актуальным является и метод микроскопического исследования объектов живой природы. С учащимися 5-6 классов мы активно занимаемся исследованием особенностей организации различных групп микроскопических организмов (растений, простейших, грибов), знакомимся с процессом размножения одноклеточных грибов и водорослей, классифицируем бактериальных организмов по форме клетки и т.д.

В старших классах проектно-исследовательская деятельность включает в себя более трудоемкие и времязатратные работы, например, исследование микрофлоры пищевых продуктов (йогуртов и других молочных продуктов). В ходе таких исследований, учащимися был произведен сравнительный анализ микрофлоры домашнего йогурта (который, кстати, был приготовлен обучающимися самостоятельно с использованием специализированных бактерий, приобретенных в аптеке) и магазинных йогуртов. Для этого учащиеся

осуществляли посев проб различных образцов йогурта на специальную питательную среду (агар-агар), с целью дальнейшего изучения штаммов бактерий, позже появившихся на этом месте. Кроме этого, учащимися были выявлены и наиболее благоприятные, с точки зрения хорошей микрофлоры продукта, добавки к йогурту, которые будут максимально полезны для организма (ими оказались мед и вишня). Таким образом, учащиеся формируют у себя правильную культуру питания.

При помощи микроскопа учащиеся также изучают и качественный состав водоемов родного края, и уровень загрязненности различными микроорганизмами тех или иных мест школы /дома. В ходе этих исследований у школьников, как правило, развивается стремление к соблюдению правил личной гигиены, и гигиены труда и отдыха.

Весьма полюбились ученикам исследовать и растительный мир родного края, при этом определяя наиболее экономически выгодные культуры для территории села. Находясь в тесном контакте с работниками лесничества, учащиеся в ходе проектно-исследовательской работы смогли освоить азы ведения лесного хозяйства, тем самым параллельно исследовательской работе, осуществив профориентационную деятельность.

Помимо этого, результаты трудов школьников были отмечены работниками лесного хозяйства, и были рассмотрены как рекомендательные.

Наблюдая за учащимися на протяжении всех лет, когда я стала применяться метод проектно-исследовательской деятельности, мне удалось отметить, что в классе постепенно стал формироваться коллектив (дети стали меньше ссориться, выручать друг друга, чувствуют ответственность за себя и своих товарищей).

Привлекая к работе в различных проектах-исследованиях отстающих учеников, заметила, что у них выросла самооценка, повысилась уверенность в себе, своих силах и, как следствие, мотивация к обучению (раз это получается, значит может и другое получиться).

У ребят развивается интерес к познанию мира, новых фактов, явлений. Они стали больше читать энциклопедическую литературу и с

удовольствием делятся со мной тем новым для них, о чем удалось узнать.

Попробовав себя в разных качествах во время выполнения проектов, ребята определяют, какой вид работы им больше по душе, что у них лучше получается, а чему следует еще поучиться. При этом формируются и отрабатываются различные умения и навыки.

Проведенная диагностика качества знаний по биологии показала тенденцию к его повышению. В течение всех лет работы прослеживается 100 % успеваемость обучающихся по биологии (и смежных с ней предметам).

Кроме того, учащиеся 9-х классов, выбравшие для сдачи ОГЭ биологию – набирают достаточно высокие баллы, и успешно проходят итоговую аттестацию.

Высокий уровень метапредметных умений позволяет моим ученикам занимать призовые места в предметных олимпиадах по биологии и экологии (школьного и муниципального уровней), во всероссийских онлайн-олимпиадах по биологии, в муниципальных этапах конкурса («Шаг в будущее», «Юные исследователи окружающей среды», «Мои исследования родному краю»).

Стоит также отметить уровень и качество выполнения проектно-исследовательских работ школьников, которые от года в год становятся только лучше.

Подводя итог вышесказанному, можно смело сказать, что применение проектной деятельности в преподавании биологии – это не просто совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода философия, которая дает возможность учителю творить, искать, становиться в содружестве с учащимися мастером своего дела, работать на высокий результат, формировать у учеников универсальные учебные действия и готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно изменяющихся условиях.

Таким образом, проводимая работа даёт свои положительные плоды. И как результат – повышение уровня заинтересованности учащимся изучением «Биологии» и повышение качества знаний по предмету. А это не может не радовать!

Список литературы

[1] Байбородова Л.В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л.В. Байбородова, Л.Н. Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. 175 с.

[2] Байбородова Л.В. Проектная деятельность школьников / Л.В. Байбородова, И.Г. Харисова, А.П. Чернявская // Управление современной школой. Завуч. – 2014. № 2. 94-117 с.

[3] Бородкина Э.Н. Реализация целевых образовательных проектов школы и семьи как форм соуправления образовательным учреждением на основе партнерства и сотрудничества / Э.Н. Бородкина // Наука и практика воспитания и дополнительного образования. – 2013. № 3. 50-57 с.

[4] Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации. / В. Васильев – Народное образование. – М., 2000. № 9. 177-180 с.

[5] Вебер С.А. О механизме реализации личностных ресурсов старшеклассников через проектную деятельность / С.А. Вебер // Воспитание школьников. – 2013. № 1. 16-23 с.

[6] Глухарева О.Г. Влияние проектного обучения на формирование ключевых компетенций у учащихся старшей школы / О.Г. Глухарева // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2014. № 1. 17-24 с.

[7] Громыко Ю.В. Понятие и проект в теории развивающего образования В.В. Давыдова / Ю.В. Громыко // Изв. Рос. акад. образования. – 2000. N 2. 36-43 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bayborodova L.V. Project activity of schoolchildren in groups of different ages: a guide for teachers of educational organizations / L.V. Baiborodova, L.N. Serebrennikov. – M.: Enlightenment, 2013. 175 p.

[2] Baiborodova L.V. Project activity of schoolchildren / L.V. Baiborodova, I.G. Kharisova, A.P. Chernyavskaya // Modern School Management. Head teacher – 2014. No. 2. 94-117 p.

[3] Borodkina E.N. Implementation of targeted educational projects of the school and the family as forms of co-management of an educational institution based on partnership and cooperation / E.N. Borodkina // Science and practice of upbringing and additional education. – 2013. No. 3. 50-57 p.

[4] Vasiliev V. Design and research technology: the development of motivation. / V. Vasiliev – Public education. – M., 2000. No. 9. 177-180 p.

[5] Weber S.A. On the mechanism for the implementation of personal resources of high school students through project activities / S.A. Weber // Education of schoolchildren. – 2013. No. 1. 16-23 p.

[6] Glukhareva O.G. Influence of project-based learning on the formation of key competencies in high school students / O.G. Glukhareva // Standards and monitoring in education. – 2014. No. 1. 17-24 p.

[7] Gromyko Yu.V. Concept and project in the theory of developing education V.V. Davydova / Yu.V. Gromyko // Izv. Ros. acad. education. – 2000. N 2. 36-43 p.

© Л.А. Кацабова, 2022

Поступила в редакцию 08.11.2022

Принята к публикации 24.11.2022

Для цитирования:

Кацабова Л.А. Повышение качества знаний, обучающихся через вовлечение их в проектно-исследовательскую деятельность на уроках биологии // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-5(23). С. 88-94. URL: <https://ip-journal.ru/>